

STANJE HIDROGEOLOGIJE U CRNOJ GORI

THE STATE OF HYDROGEOLOGY IN MONTENEGRO

Milan Radulović¹

¹Građevinski fakultet, Bulevar Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica. E-mail: radulovicmilan33@yahoo.com

APSTRAKT: Hidrogeološka istraživanja u Crnoj Gori se u posljednjem periodu najčešće izvode za potrebe otvaranja izvorišta, određivanja zona sanitarne zaštite i monitoringa podzemnih voda. Vodovodni sistemi se skoro u potpunosti oslanjaju na izvorišta podzemne voda (oko 92%). Terene Crne Gore odlikuje veliko rasprostranjenje karstifikovanih krečnjaka i dolomita. U sušnom periodu godine, osim sa karstnih izvorišta, značajne količine podzemnih voda se mogu zahvatiti iz intergranularnih izdani, naročito iz šljunkovito-pjeskovitih naslaga Zetske ravnice. U sklopu procesa implementacije direktiva Evropske unije, izdvojeno je 30 tijela podzemnih voda i uspostavljena monitoring mreža za praćenje kvantitativnog i kvalitativnog statusa podzemnih voda. Za izvorišta vode za piće određuju se tri zone sanitarne zaštite (neposredna, uža i šira zona). Na hidrogeološkim projektima u Crnoj Gori je aktivno oko 20 inženjera koji su uglavnom zaposleni u JU Zavodu za geološka istraživanja i 8 licenciranih firmi. Praćenje nivoa i kvaliteta podzemnih voda je u nadležnosti Instituta za hidrometeorologiju i seizmologiju. Adekvatna zaštita podzemnih voda trenutno predstavlja jedan od najvećih izazova za hidrogeologe u Crnoj Gori.

Ključne reči: hidrogeologija, podzemne vode, monitoring, zone sanitarne zaštite, Crna Gora

ABSTRACT: Hydrogeological investigations in Montenegro have recently been primarily performed to open new water sources, delineate sanitary protection zones and monitor groundwater. The water supply systems almost entirely rely on groundwater sources (approximately 92%). The terrains of Montenegro are characterised by the widespread presence of karstified limestone and dolomite. During the dry season, in addition to karst springs, significant quantities of groundwater can be extracted from intergranular aquifers, particularly from the gravelly sandy deposits of the Zeta Plain. As part of the European Union directive implementation process, 30 groundwater bodies have been identified, and a monitoring network has been established to assess the quantitative and qualitative status of groundwater. For drinking water sources, three sanitary protection zones are delineated (immediate, narrow and wide zones). About 20 engineers are active on hydrogeological projects in Montenegro. They are mainly employed by the Geological Survey and eight licensed companies. Monitoring the level and quality of groundwater is the responsibility of the Institute for Hydrometeorology and Seismology. Adequate groundwater protection currently represents one of the biggest challenges for hydrogeologists in Montenegro.

Key words: hydrogeology, groundwater, monitoring, sanitary protection zones, Montenegro

UVOD

U Crnoj Gori je trenutno aktivno oko 20 inženjera hidrogeologije. Od državnih institucija, najveći broj hidrogeologa je zaposlen u JU Zavodu za geološka istraživanja. Licencu za izvođenje hidrogeoloških istraživanja posjeduje 8 privatnih firmi. Svi inženjeri hidrogeologije u Crnoj Gori su diplomu stekli na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Hidrogeologija se u Crnoj Gori djelimično izučava kroz studijske programe na Građevinskom i Filozofskom fakultetu (Odsjeku za geografiju) Univerziteta Crne Gore. Od hidrogeoloških predmeta, na Građevinskog fakulteta postoje predmeti Primijenjena hidrogeologija (Geotehnički smjer) i Hidraulika podzemnih voda (Hidrotehnički smjer), a osnovi hidrogeologije se izučavaju i u sklopu predmeta Geologija, Inženjerska geologija i Zaštita i kvalitet voda. Na Odsjeku za geografiju Filozofskog fakulteta se u sklopu predmeta Mineralogija i petrografija pored ostalog izučava i hidrogeološka funkcija stijena.

Podzemne vode u Crnoj Gori predstavljaju jedan od najdragocjenijih resursa. Oko 92% vodovodnog sistema se oslanja na izvorišta podzemnih voda.

U posljednje vrijeme, hidrogeološki projekti u Crnoj Gori su najčešće vezani za:

- otvaranje izvorišta,
- određivanje zona sanitarne zaštite,
- monitoring podzemnih voda,
- ispitivanje klizišta,
- odvodnjavanje,
- procjenu doticaja voda u projektovane podzemne objekte,

- utvrđivanje porijekla podzemnih voda,
- lociranje i kvantifikaciju gubitaka voda iz jezera, i
- procjenu uticaja projekata na životnu sredinu.

Posljednjih godina, hidrogeolozi su aktivno uključeni u procese implementacije direktiva Evropske unije, naročito Okvirne direktive o vodama. Od 2018. godine je uspostavljena nova monitoring mreža za praćenje kvalitativnog i kvantitativnog statusa podzemnih voda u jadranskom i dunavskom slivu.

KRATAK PREGLED HIDROGEOLOŠKIH KARAKTERISTIKA CRNE GORE

Hidrogeološke karakteristike Crne Gore karakteriše veliko rasprostranjenje vodom bogate karstne izdani. Preko 60% teritorije je izgrađeno od vodopropusnih krečnjaka i dolomita (Radulović 2000).

Značajne količine podzemnih voda su akumulirane i na području Zetske ravnice unutar intergranularnog vodonosnika (glaciofluvijalnih i aluvijalnih sedimenata).

Slabo vodopropusne stijene (škriljci, glinci, laporci i pješčari) su najrasprostranjeniji u sjeveroistočnom dijelu Crne Gore i duž morske obale.

Karstna izdan se uglavnom prihranjuje infiltracijom atmosferskih voda, a prazni preko jakih karstnih vrela rasprostranjenih duž morske obale, oboda karstnih polja i kanjona.

TIJELA PODZEMNIH VODA U CRNOJ GORI

U sklopu IPA projekta "Jačanje kapaciteta za implementaciju Okvirne direktive o vodama u Crnoj Gori" (RBMP 2021a,b), izvršena je identifikacija i izdvajanje tijela podzemnih voda u Crnoj Gori. Ukupno je identifikovano 30 tijela podzemnih voda (Slika 1), tačnije 8 tijela podzemnih voda i 22 grupe tijela podzemnih voda (Stevanović & Radulović 2018).

U slivu Jadranskog mora se nalazi 17 tijela, 4 pojedinačna tijela podzemnih voda i 13 grupa, a u slivu Dunava 13 tijela, 4 pojedinačna tijela i 9 grupa (Stevanović & Radulović 2018).

STANJE MONITORINGA

U sklopu istog projekta (RBMP 2021a,b) izbušeno je 30 novih bušotina u cilju uspostavljanja monitoringa podzemnih voda u Crnoj Gori (Geoprojekt 2018). Institut za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (IHMS) instalirao je automatske uređaje za mjerenje nivoa podzemnih voda, temperature i konduktiviteta. Pored ovih bušotina, mreža podzemnih voda obuhvata i nekoliko karstnih izvora, gdje su takođe postavljene sonde, datalogeri i automatski predajnici (Slika 1).

Iz bušotina i sa određenih izvora se dva puta tokom godine (u periodu velikih i malih voda) uzimaju uzorci za fizičke, hemijske i mikrobiološke analize. Svi rezultati se prikazuju u godišnjim izvještajima Institut za hidrometeorologiju i seizmologiju koji su dostupni preko njihovog internet sajta.

ZONE SANITARNE ZAŠTITE

Zaštita izvorišta vode za piće predstavlja jedan od najvećih izazova za hidrogeologe u Crnoj Gori. Karstna izvorišta uglavnom odlikuje velika izdašnost, ali sa druge strane radi se o rezervama vode koje su veoma osjetljive na zagađenja sa površine terena.

Prema članu 7. Okvirne direktive o vodama, područja namijenjena za crpljenje vode koja se koristi za ljudsku potrošnju moraju biti adekvatno zaštićena.

Prema Zakonu o vodama ("Službeni list Crne Gore", br. 084/18 od 26.12.2018) i Pravilniku o određivanju i održavanju zona zaštite ("Službeni list Crne Gore", br. 013/24 od 16.02.2024), neophodno je izraditi Glavni projekat i odrediti tri zaštitne zone: I zonu (neposrednu zonu – strogog režima zaštite), II zonu (užu zonu – ograničenog režima zaštite) i III zonu (širu – zonu nadzora).

Pomenutim pravilnikom su propisane opšte mjere zaštite za sve tri zone, a Glavnim projektom se propisuju i specifične mjere za predmetno izvorište.

Slika 1. Tijela podzemnih voda i monitoring stanice (nakon Stevanović & Radulović 2018)
 Figure 1. Groundwater bodies and monitoring stations (after Stevanović & Radulović 2018)

PROBLEMI I IZAZOVI

Jedan od glavnih problema je nedovoljno poštovanje zakonske regulative.

Bušenje bunara i eksploatacija podzemnih voda u količini većoj od zakonski propisane (86,4 m³/dan) se često izvodi bez prethodno urađenog Projekta hidrogeoloških istraživanja i nadzora hidrogeologa. Trenutno je u pripremi nacrt novog Zakona o geološkim istraživanjima koji, pored ostalog, ima za cilj prevazilaženje i ovog problema.

Značajan broj izvorišta nema određene zone sanitarne zaštite prema važećem pravilniku, a neka izvorišta čak nemaju ni rješene imovinsko-pravne odnose na zemljištu neposredne zone zaštite (Skarep & Radulović 2024). Mjere zaštite, propisane u skladu sa Pravilnikom i Glavnim projektom, se ne poštuju u dovoljnoj mjeri. Takođe, određivanje zaštitnih zona se često svodi samo na šematsku delineaciju na osnovu propisanih rastojanja, bez uzimnja u obzir hidrogeoloških karakteristika izdani. Mnoga izvorišta imaju hidrauličku vezu sa udaljenim ponorima koji se uopšte ne razmatraju kao predmet zaštite. U ovakvim slučajevima, zaštita samog zaleđa ne može biti dovoljna, već je potrebna i selektivna zaštita najosjetljivijih tačaka na slivnom području (npr. većih ponora).

Trenutni stepen zaštite voda u Crnoj Gori nije na zadovoljavajućem nivou, tako da je neophodno posvetiti naročitu pažnju ovom izuzetno važnom pitanju.

LITERATURA

- Geoprojekt, 2018: *Finalni elaborat o rezultatima hidrogeoloških istraživanja karstnih terena Crne Gore kao doprinos jačanju kapaciteta za implementaciju Okvirne direktive o vodama*, Geoprojekt d.o.o., Podgorica
- Radulović M., 2000: *Hidrogeologija karsta Crne Gore*, Posebna izdanja Geološkog glasnika, knjiga XVIII, JU Republički zavod za geološka istraživanja, Podgorica.
- RBMP, 2021a: *Danube River Basin Management Plan*, Project: Strengthening of Capacities for Implementation of the Water Framework Directive in Montenegro, Contract No. 383-638: Europe Aid/138151/DH/SER/ME, SUEZ (Consortium led by SAFEGE), Podgorica
- RBMP, 2021b: *Adriatic River Basin Management Plan*, Project: Strengthening of Capacities for Implementation of the Water Framework Directive in Montenegro, Contract No. 383-638: Europe Aid/138151/DH/SER/ME, SUEZ (Consortium led by SAFEGE), Podgorica
- Skarep D., Radulović M.M., 2024: *Establishing Water Source Protected Areas (Draft Section)*, In: Directive Specific Implementation Plan for the Quality of Water Intended for Human Consumption (Drinking Water Directive) – Status and Gap Analysis, Project: Support to Implementation and Monitoring of Water Management in Montenegro, Reference: EuropeAid/139429/IH/SER/ME, Contract no: PWA/MNE/IPAII/CAP16/SER/01-7497-1, Consortium: Eptisa SEE, Eptisa & SUEZ, Podgorica
- Stevanović Z., Radulović M.M., 2018: *Groundwater monitoring*, In: SUEZ (ed.) Framework programme for monitoring of waters in Montenegro in the period 2019 – 2021, Project: Strengthening of Capacities for Implementation of the Water Framework Directive in Montenegro, Contract No. 383-638: Europe Aid/138151/DH/SER/ME, SUEZ (Consortium led by SAFEGE), Podgorica